

БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКА МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдуғофаров Аббос Равшан ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189108>

Болаларга нисбатан содир этиладиган зўравонликларнинг профилактикасини самарали ташкил этиш учун, аввало, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган, зўравонлик содир этишга мойил ёки зўравонлик содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Зеро, мазкур профилактик чора-тадбирлар орқали зўравонликка мойил шахсларнинг жамиятга мослашувини таъминлаш, уларни ижтимоий реабилитация қилиш ҳамда такроран ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш мумкин. Шу нуқтаи назардан, ижтимоий-педагогик ва психологик ёрдам кўрсатиш дастурларини ишлаб чиқиш, уларнинг самарадорлигини баҳолаш ҳамда халқаро тажрибаларни ўрганиш бу борада долзарб аҳамиятга эга. Бундан ташқари, зўравонлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларни аниқлаш жараёнида ижтимоий-психологик портретлар тузиш, профилактик суҳбатлар ўтказиш ва ҳуқуқий саводхонликни ошириш ҳам профилактика самарадорлигини янада кучайтириш имконини беради.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунида ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасига оид қоидалар аниқ белгилаб берилган бўлиб, биз юқорида қайд этиб ўтган чора-тадбирлар профилактиканинг айнан ушбу тури орқали амалга оширилади ва бу қонуннинг 28-моддаси¹да мустаҳкамланган. Мазкур моддада якка тартибдаги профилактика доирасида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсларга нисбатан профилактик таъсир чоралари қўллаш, уларнинг шахсий ҳисобини юритиш ва улар билан суҳбатлар ўтказиш каби амалий механизмлар белгиланган. Шунингдек, ушбу профилактик чора-тадбирлар ижтимоий адаптация, психологик ёрдам ва таълим-тарбия жараёнлари билан уйғунлаштирилган ҳолда амалга оширилиши зарур. Бу эса ҳуқуқбузарликларга мойил шахсларни ижтимоий муҳитга мослаштириш,

¹ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 14.05.2014 йилдаги ЎПК-371-сон. URL: <http://lex.uz/docs/2387357?ONDATE2=26.01.2022&action=compare>

уларнинг ўз-ўзини назорат қилиш қобилиятини шакллантириш ва шу орқали такроран ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олишга хизмат қилади.

Шундай экан, якка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини самарали амалга ошириш учун, аввало, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, зўравонлик содир этиш хавфи юқори бўлган ёки муқаддам зўравонлик содир этган шахсларнинг аниқ тоифаларини таҳлил қилиш зарур ҳисобланади. Бу эса профилактика чораларини мақсадли йўналтириш, мавжуд ресурсларни самарали тақсимлаш ва ҳар бир тоифага хос бўлган ижтимоий-психологик хусусиятларни эътиборга олган ҳолда тарбиявий таъсир кўрсатиш имконини беради. Олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотларда ҳам қайд этилганидек, ғайриижтимоий хулқ-атворнинг белгилари, уни келтириб чиқарувчи омиллар ва унинг давомийлигига таъсир этувчи факторларни аниқлаш профилактика самарадорлигини оширишнинг асосий омилдир². Шу боис, ҳар бир тоифани тадқиқ қилиш ва уларга мос профилактик чораларни жорий этиш, зўравонлик ҳолатларининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Айни шу сабаблардан келиб чиққан ҳолда, кўйидаги статистик маълумотлар унинг аниқ ифодасидир десак муболаға бўлмайди. Хусусан, 2024 йилда республикада 1047 нафар болаларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир этилган. Улар орасида 16 таси қасддан одам ўлдириш, 65 таси қасддан баданга оғир шикаст етказиш, 177 таси қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш, 186 таси қасддан баданга енгил шикаст етказиш, 23 таси қийнаш, 63 таси номусга тегиш, ва 106 таси жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабiiй усулда қондириш жиноятлари ташкил этган.

Ушбу маълумотлар таҳлилидан келиб чиқиб, хорижий мамлакатлар тажрибаси жиноят содир этган шахсларнинг ижтимоий ва руҳий ҳолатини мониторинг қилиш, профилактика ва реабилитация соҳасидаги самарали усулларнинг муҳимлигини кўрсатади. АҚШда зўравонликка мойил шахслар учун психологик реабилитация ва агрессияни назорат қилишга қаратилган махсус дастурлар, Германияда эса жиноятчиларнинг ижтимоий мослашуви ва руҳий ҳолатини мунтазам кузатиш тизимлари мавжуд. Япониянинг профилактик суҳбатлар орқали шахсларни идентификация қилиш тизими ҳам самарадорлигини кўрсатмоқда.

Шунингдек, ушбу тажрибаларга таяниб, мамлакатимизда зўравонлик содир этган шахслар учун мўлжалланган реабилитация марказларини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бу марказлар, жиноятчиларнинг ижтимоий

² Ниёзова С., Очилов Х., Алланова А. Криминология (Умумий қисм). Ўқув кўлланма. // Масъул муҳаррир: ю.ф.д., профессор Ф.Тахиров: ТДЮУ. 2021 Б – 38.

қайта интеграциясига кўмаклашиш, уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш ва қайта жиноят содир этиш эҳтимолини камайтириш учун муҳим қадам бўлади.

Бундан ташқари, зўравонликка мойил ёки муқаддам зўравонлик содир этган шахслар билан яқиндан ишлаш, жумладан, профилактик суҳбатлар ўтказиш, болаларга нисбатан зўравонликнинг олдини олишда самарали механизмлардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида, профилактика суҳбатига қуйидаги таъриф берилган: “Шахсни жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларига риоя этишга ишонтириш, ғайриижтимоий хулқ-атворнинг ижтимоий ва ҳуқуқий оқибатларини ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун қонунда белгиланган жавобгарликни тушунтириш мақсадида амалга оширилади”³.

Шу билан бирга, бу профилактик суҳбатлар, зўравонлик содир этган шахсларга ўз хулқ-атворларининг салбий оқибатларини тушунтириш ва уларнинг хулқ-атворидаги салбий ўзгаришларнинг олдини олишга қаратилган амалий тадбирлардир.

Якка тартибдаги профилактиканинг расмий огоҳлантириш чораси зўравонлик содир этишга мойил шахсга унинг ғайриижтимоий хулқ-атворини давом эттиришга йўл қўйиб бўлмаслиги ҳақида ёзма равишда тушунтиришдан ва ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортилиши мумкинлиги тўғрисида огоҳлантиришдан иборатдир.

Якка тартибдаги профилактиканинг расмий огоҳлантириш чорасининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

Профилактик таъсирни кучайтириш: Шахсга ёзма равишда огоҳлантириш бериш орқали унинг ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари қайд этилади ва бу келгусидаги назоратни осонлаштиради.

Ҳуқуқий оқибатларни тушунтириш: Огоҳлантириш жараёнида шахсга унинг хатти-ҳаракати учун қонун олдида жавобгарликка тортилиши мумкинлиги тушунтирилади. Бу эса унинг келгусидаги хатти-ҳаракатларини назорат остига олишга ёрдам беради.

Тарбиявий таъсир: Огоҳлантириш нафақат ҳуқуқий, балки тарбиявий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, шахсни ўз хатти-ҳаракатига бошқача назар билан қарашга ундайди.

³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 14.05.2014 йилдаги ЎПК-371-сон. URL: <http://lex.uz/docs/2387357?ONDATE2=26.01.2022&action=compare>

Хатти-ҳаракатларнинг қайд этилиши: Огоҳлантириш расмийлаштирилган ҳужжат бўлиб, у шахснинг кейинги ҳуқуқбузарликлари учун далил сифатида хизмат қилиши мумкин.

Таҳлил ва мониторинг имконияти: Огоҳлантиришлар орқали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар зўравонлик содир этишга мойил шахсларнинг сони, хусусиятлари ва уларнинг хатти-ҳаракат динамикасини таҳлил қилиши мумкин.

Шундай қилиб, расмий огоҳлантириш нафақат профилактик чора сифатида, балки ҳуқуқий, тарбиявий ва мониторинг воситаси сифатида ҳам самаралидир.

Болаларга зўравонлик ҳолатларини келтириб чиқарувчи сабаблар ва уларга имкон яратаётган шарт-шароитлар ҳақида хабардор қилиш чораси яқка тартибдаги профилактиканинг муҳим таркибий қисми сифатида намоён бўлади. Мазкур чора-тадбир доирасида тегишли ваколатли субъектлар ўзларининг фаолият доирасида, болаларга нисбатан ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган ёки зўравонликка мойил шахслар ҳақида маълумотни уларнинг яшаш ёки иш жойи маъмуриятига, шунингдек, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига етказадилар. Бунда, ушбу маълумотларда нафақат содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳолатлари, балки уларни юзага келтирган омиллар ва сабаблар ҳамда уларнинг олдини олиш учун зарур бўлган профилактик чоралар ҳам кўрсатилади. Бу каби ахборот алмашинуви шахсни жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормаларига мувофиқлаштириш ва жамоатчилик назоратини кучайтиришга қаратилгандир.

Мавжуд амалиёт таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, зўравонлик ҳолатларини келтириб чиқарувчи сабаблар ва уларга имкон яратаётган шарт-шароитлар ҳақида ахборот бериш чора-тадбирлари етарли даражада амалга оширилмаяпти. Бу хулоса “маҳалла еттилиги” таркибига кирувчи респондентлар ўртасида ўтказилган сўров натижаларига асосланади. Сўров давомида респондентларга “Амалиётингизда зўравонлик ҳолатларини келтириб чиқарувчи сабаблар ва уларга имкон яратаётган шарт-шароитлар ҳақида зўравонлик содир этган ёки бунга мойил бўлган шахснинг яшаш ёки иш жойи маъмуриятига, шунингдек, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига хабардор қилиш ҳолатлари учраганми?” мазмундаги савол берилган. Жавобларнинг 87,3 фоизи мазкур амалиётнинг мавжуд эмаслиги ёки қўлланилмаётганини кўрсатган⁴.

⁴ Диссертация тадқиқоти доирасида респондентлар билан ўтказилган сўров натижалари. 1-илова.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларининг олдини олишда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирлари алоҳида аҳамият касб этади. Аввало, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган, зўравонлик содир этишга мойил ёки муқаддам зўравонлик қилган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва мунтазам равишда профилактик суҳбатлар ўтказиш орқали уларнинг жамиятга мослашуви ва ижтимоий реабилитацияси таъминланади. Бунда расмий огоҳлантириш, психологик ёрдам кўрсатиш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш ва ахборот алмашинувини йўлга қўйиш каби механизмлар самарали таъсир кўрсатади. Шу йўсинда, такроран ҳуқуқбузарлик содир этилиши эҳтимоли кескин камайиши мумкин.

Шу билан бирга, миллий ва халқаро тажрибалар таҳлили шуни кўрсатадики, профилактика чораларини фақат ҳуқуқий таъсир билан чеклаб қўйиш етарли эмас. АҚШ, Германия ва Япония тажрибаларида кўрилганидек, зўравонликка мойил шахслар билан ижтимоий-психологик ишларни тизимли йўлга қўйиш, реабилитация марказларини ташкил этиш ва маҳалла даражасида ахборот алмашинувини кучайтириш муҳим омил ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда мавжуд амалиётни такомиллаштириш, “маҳалла еттилиги” фаолиятини кучайтириш ва жамоатчилик назоратини ошириш болаларга нисбатан зўравонликларнинг барвақт олдини олишга хизмат қилади.